

EDN PDRVBB

DOI 10.5281/zenodo.13782781

УДК 633.81:57.085.2

Егорова Н. А., Ставцева И. В., Коваленко М. С.

ДЛИТЕЛЬНОЕ ХРАНЕНИЕ СОРТОВ ЛАВАНДЫ В КУЛЬТУРЕ *IN VITRO* ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПИТАТЕЛЬНЫХ СРЕД РАЗНОГО СОСТАВА

ФГБУН «Научно-исследовательский институт сельского хозяйства Крыма»

Реферат. В последние десятилетия среди различных направлений исследований в области биотехнологии растений достаточно активно разрабатываются методики сохранения генетической плазмы *in vitro*. Тем не менее, многие вопросы, касающиеся оптимизации состава питательной среды и применимости условий депонирования к разным сортам и образцам лаванды, остаются недостаточно освещенными. Целью работы было изучение особенностей влияния состава питательной среды на эффективность длительного сохранения сортов *Lavandula angustifolia* Mill. *in vitro*. В качестве эксплантов использовали сегменты стебля с одним узлом, полученные в результате клонального микроразмножения. При депонировании их культивировали при 4–6 °С и освещении 300–400 лк на разных модификациях среды Мурасиге и Скуга (МС) с добавлением 0,5 мг/л кинетина (Кин), 0,1 мг/л гибберелловой кислоты (ГК₃), 5,0 мг/л абсцизовой кислоты, 200,0–400,0 мг/л хлорхолинхлорида, 0,4–0,8 % сорбита и 2–6 % сахарозы. После сохранения *in vitro* в течение 12 месяцев проводили анализ отрастания в культуральной комнате (24–26 °С, освещенность 2–3 клк и 16-часовой фотопериод). Для этого развившиеся микропобеги черенковали и экспланты культивировали на среде для микроразмножения МС418 (содержащей 0,5 мг/л Кин и 0,1 мг/л ГК₃ с 2 % сахарозы). Установлено, что при депонировании эксплантов сорта Степная на 10 вариантах среды МС максимальное число жизнеспособных (до 65,2 %) и развивающихся (до 27,3 %) эксплантов отмечено на среде МС418 и на МС595 (имеющей такой же состав гормонов, но ½ макро- и микросолей МС и 6 % сахарозы). Анализ отрастания эксплантов в условиях культуральной комнаты показал, что после хранения на средах МС418 и МС595 происходило восстановление роста и анализируемые параметры были более высокими по сравнению с другими модификациями среды МС. В частности, число жизнеспособных и развивающихся эксплантов достигало 86,9 %, а коэффициент размножения – 8,0. В следующем опыте при депонировании эксплантов шести сортов и образцов на пяти вариантах среды МС установлено, что у четырех генотипов количество жизнеспособных эксплантов было максимальным (до 70 %) на среде МС418. Учитывая эффективность депонирования большинства генотипов на среде МС418 и дальнейшее успешное отрастание, можно рекомендовать эту среду для поддержания коллекции лаванды *in vitro*.

Ключевые слова: *Lavandula angustifolia* Mill., коллекция *in vitro*, питательная среда, эксплант, сорт.

Для цитирования: Егорова Н. А., Ставцева И. В., Коваленко М. С. Длительное хранение сортов лаванды в культуре *in vitro* при использовании питательных сред разного состава // Таврический вестник аграрной науки. 2024. № 3(39). С. 58–71. EDN: PDRVBB. DOI: 10.5281/zenodo.13782781.

For citation: Yegorova N. A., Stavtzeva I. V., Kovalenko M. S. Long-term storage of lavender cultivars *in vitro* using culture media of different compositions // Taurida Herald of the Agrarian Sciences. 2024. No. 3(39). P. 58–71. EDN: PDRVBB. DOI: 10.5281/zenodo.13782781.

Введение

В последние десятилетия среди различных направлений исследований в области биотехнологии растений достаточно активно разрабатываются методики сохранения генетической плазмы *in vitro* [1–3]. Это обусловлено актуальностью сохранения генетических ресурсов в связи с возрастающей антропогенной нагрузкой и изменением климата. При проведении селекционной работы также важной составляющей является поддержание коллекций разнообразных генотипов, которые можно использовать в качестве исходного материала для отбора или гибридизации. Наряду с традиционным выращиванием видов, сортов и образцов растений в полевых условиях развиваются различные приемы депонирования *in vitro*, которые имеют ряд преимуществ, в частности, сохранение генетической стабильности, снижение рисков заражения патогенами или гибели из-за неблагоприятных условий и др. [4–6]. Основные методические приемы при создании коллекций *in vitro* направлены на снижение скорости роста эксплантов, что позволяет удлинить период между пересадками культур. Чаще всего для многих видов растений используют медленно растущие коллекции, в которых снижение скорости роста стерильных культур достигается за счет изменения условий культивирования (снижения температуры и интенсивности освещения) и/или состава питательной среды (введения осмотиков, изменения состава фитогормонов и углеводов и их концентраций, добавления ингибиторов роста и др.) [7]. При этом исследователи указывают на важную роль не только этих факторов, но и генотипа растения, типа экспланта, культурального сосуда, способа его закрытия и др. [4].

Методы, используемые для среднесрочной консервации, позволяют хранить экспланты без субкультивирования от четырех–шести месяцев до одного–трех лет, в зависимости от генотипа растения и используемых приемов [1, 5]. Так, продолжительность беспересадочного культивирования при низкой положительной температуре составляла до 12 месяцев у эксплантов лимона [8], тополя, осины [9], розы, земляники, инжира [10], до 6–24 месяцев у клематиса, абрикоса, фейхоа, киви и некоторых других растений [2], до 48 месяцев у клоновых подвоев яблони [11]. При этом важно не только сохранить значительную часть материала в жизнеспособном состоянии, но и после перевода в обычные условия культивирования *in vitro* восстановить их рост, размножить для дальнейшей закладки на депонирование или, при необходимости, перевести в условия *ex vitro*.

От оптимального сочетания многих экзогенных и эндогенных факторов зависит не только длительность сохранения культур, но и эффективность биотехнологий депонирования для разных видов растений. И одним из важнейших лимитирующих факторов по данным многих исследователей является состав питательной среды [4, 7]. Достаточно часто для снижения интенсивности роста культур используются осмотики, например, сорбит, маннит, полиэтиленгликоль, или повышенные концентрации сахарозы. Например, у *Origanum vulgare* лучшее сохранение эксплантов при 4–6 °С обеспечивало добавление в среду 6 % сахарозы [12], а у *Fragaria × ananassa* – добавление 0,45 % маннита [13]. Для яблони максимальная сохранность эксплантов при 3–6 °С отмечена при использовании фитогормона жасмоновой кислоты в концентрации 1,0 мг/л [11]. У некоторых видов растений эффективное депонирование при низкой температуре достигалось при одновременном введении в среду 0,2–0,4 г/л хлорхолинхлорида и повышении концентрации сахарозы до 6–8 %. Такие данные представлены для некоторых сортов розы садовой, земляники, инжира [14], клематиса, орхидей, киви, абрикоса и других декоративных и плодовых культур [2], а также некоторых эндемичных видов растений Крыма [14].

В то же время у тополя и осины лучшие результаты при депонировании были получены при введении в состав среды 15 г/л активированного угля или 150 мг/л поливинилпирролидона [9]. Для некоторых видов представлены данные об эффективном хранении *in vitro* при использовании безгормональной питательной среды [15–17], снижении концентрации макро- и микросолей [2, 3, 7–9] или применении сред для клонального микроразмножения [18, 19].

Имеются данные о достаточно длительном (9–15 месяцев) сохранении без пересадки эксплантов при обычной температуре в условиях культуральной комнаты (24–26 °С) на питательных средах с осмотиками, например, при введении в среду маннита у картофеля и гладиолуса [7] или на среде с экстрактом элеутерококка колючего (5,5 мл/л) у рододендрона Форчуна и рододендрона японского [20].

Как видно из очень краткого анализа имеющихся литературных данных экспериментальные подходы даже по одному из факторов (составу питательной среды) очень разнообразны и зависят не только от вида, а порой и сорта растения, но и используемых авторами комплекса других факторов культивирования.

Для ценного эфиромасличного растения *Lavandula angustifolia*, широко возделываемого не только на юге России, но и во многих странах Европы, Азии и Америки [21, 22], биотехнологические работы главным образом посвящены разработке протоколов клонального микроразмножения [2, 23–25]. Отдельные публикации касаются изучения некоторых аспектов индукции каллусо- и морфогенеза или накопления вторичных метаболитов *in vitro* у видов рода *Lavandula* [23, 25–27]. Исследования по депонированию этого растения крайне малочисленны [2, 28, 29]. В частности, имеются данные об анализе действия низких положительных температур (4–14 °С) и концентраций сахарозы и хлорхолинхлорида на эффективность сохранения *in vitro* отдельных видов и сортов лаванды и лавандина [2]. Тем не менее, многие вопросы, касающиеся оптимизации состава питательной среды и применимости условий депонирования к разным сортам и образцам лаванды, остаются недостаточно освещенными.

Цель исследований – изучение особенностей влияния состава питательной среды на эффективность длительного сохранения сортов *Lavandula angustifolia* в культуре *in vitro*.

Материалы и методы исследований

В качестве растительного материала в работе использовали лаванду узколистую (*Lavandula angustifolia* Mill.) – сорта Степная, Вдала, Народная, Волна, Зуйская и образец L44 из коллекции генофонда пряно-ароматических, эфиромасличных и лекарственных растений ФГБУН «НИИСХ Крыма» (УНУ № 507515). Донорные растения выращивали в условиях закрытого грунта. Экспериментальные работы проведены на базе лаборатории биотехнологии в 2022–2023 гг.

В процессе получения меристемных культур и их субкультивирования применяли общепринятые методы культуры органов и тканей растений [2, 30], а также разработанные ранее для лаванды методики [25].

При введении в культуру *in vitro* из растений выделяли сегменты побегов с 4–5 узлами, которые стерилизовали в 70 % этаноле (40 сек.), а затем 12 мин. в 50 % растворе препарата «Брадофен» 10Н (ФЛОРИН АО, Венгрия). После этого материал три раза промывали дистиллированной автоклавированной водой. Все манипуляции при введении в культуру и микрочеренковании осуществляли в асептических условиях ламинарного бокса БАВнп-01-«Ламинар-С»-1,2 (Россия).

Для получения меристемных культур в стерильных условиях из пазушных почек под микроскопом МСП-1 (ЛОМО, Россия) выделяли меристемы с двумя–тремя

листовыми примордиями (3–5 мм), которые культивировали на ранее рекомендованной для лаванды [25] питательной среде МС 418 (таблица 1). Затем проводили два–три субкультивирования на этой среде в условиях культуральной комнаты при 24–26 °С, 70 % влажности воздуха, освещенности 2–3 клк и 16-часовом фотопериоде.

В опытах по депонированию в качестве эксплантов использовали сегменты стебля с одним узлом (7–10 мм), полученные после микрочеренкования размноженных *in vitro* побегов. Их помещали на модификации питательной среды Мурасиге и Скуга (МС), содержащие макро- и микросоли, витамины по прописи среды [31], 2–6 % сахарозы, 0,8 % агар-агара, а также регуляторы роста растений – кинетин (Кин), гибберелловую кислоту (ГК₃), абсцизовую кислоту (АБК) (Sigma-Aldrich, США). В некоторых вариантах в среду МС добавляли 0,4–0,8 % сорбита или 200,0–400,0 мг/л хлорхолинхлорида (хлористый-2-хлорэтилтриметиламмоний) (ССС). Состав питательных сред приведен в таблице 1. Экспланты культивировали в закрытых ватно-марлевыми пробками пробирках (150×16 мм) с 10 мл питательной среды.

Таблица 1 – Состав питательных сред для микроразмножения и депонирования лаванды *in vitro*

№ питательной среды	Макро- и микроэлементы	Регуляторы роста и осмотики в питательной среде, мг/л	Концентрация сахарозы, %
МС418	МС	Кин (0,5) + ГК ₃ (0,1)	2,0
МС595	½ МС	Кин (0,5) + ГК ₃ (0,1)	6,0
МС478а	МС	Кин (0,5) + ГК ₃ (0,1) + АБК(5,0)	2,0
МС597	½ МС	ССС (200,0)	6,0
МС562у	МС	ССС (400,0)	4,0
МС561	МС	Кин (0,5) + ГК ₃ (0,1) + СССР (200,0)	2,0
МС596	½ МС	Кин (0,5) + ГК ₃ (0,1) + СССР (200,0)	6,0
МС562х	МС	Кин (0,5) + ГК ₃ (0,1) + СССР (400,0)	4,0
МС558	МС	Кин (0,5) + ГК ₃ (0,1) + сорбит 0,4 %	2,0
МС476	МС	Кин (0,5) + ГК ₃ (0,1) + сорбит 0,8 %	2,0

Хранение эксплантов *in vitro* проводили в холодильной камере НУС-610 (Haier Biomedical, Китай) с освещением 300–400 лк при температуре 4–6 °С. Через шесть и девять месяцев осуществляли визуальный анализ депонируемых культур. Через 12 месяцев определяли морфометрические параметры: число жизнеспособных и развивающихся эксплантов, длину и число побегов, количество узлов на побег, частоту корнеобразования, витрификации и каллусогенеза.

Для анализа эффективности отрастания после холодового хранения через 12 месяцев развившиеся микропобеги черенковали в асептических условиях и помещали экспланты (сегменты стебля с узлом) на среду для микроразмножения (МС418). Пробирки переносили в культуральную комнату, где выращивали при 24–26 °С, 70 % влажности воздуха, освещенности 2–3 клк и 16-часовом фотопериоде. Через 30–35 суток анализировали морфометрические параметры и определяли коэффициент размножения (как произведение количества образующихся на экспланте побегов на число узлов на побег).

В каждом варианте опыта анализировали не менее 15 эксплантов в трёхкратной повторности. Статистическую обработку данных осуществляли согласно общепринятым методам математической статистики при помощи стандартного пакета документов Microsoft Office Excel (2010). Достоверность отличий оценивали по критерию Стьюдента при $p \leq 0,05$. В таблицах представлены средние значения и их стандартные ошибки, а на графиках – доверительные интервалы.

Результаты и их обсуждение

При депонировании эксплантов лаванды в представляемом эксперименте мы основывались на наших предварительных исследованиях, в которых была показана возможность использования для хранения *in vitro* при 6–8 °С в качестве эксплантов сегментов стебля с одним узлом и в качестве культуральных сосудов – пробирок с ватно-марлевыми пробками [28]. Культивирование эксплантов проводили на 10 модификациях среды МС (таблица 1), выбор которых в значительной степени обоснован результатами наших предыдущих опытов и литературными данными. При этом в качестве контроля использовали среду для клонального микроразмножения лаванды (МС418) [25], а также среды с добавлением осмотиков и ингибиторов роста, которые часто применяются для хранения *in vitro* различных видов растений [4, 7]. При анализе культивируемых эксплантов лаванды сорта Степная после 12 мес. депонирования установлено, что от 23,7 до 65,2 % (в зависимости от состава питательной среды) микрочеренков оставались жизнеспособными (рисунок 1).

Рисунок 1 – Количество жизнеспособных и развивающихся эксплантов (%) лаванды сорта Степная после депонирования в течение 12 месяцев на разных питательных средах (здесь и далее: состав сред см. таблицу 1).

Остальные экспланты постепенно темнели из-за развивающегося некроза тканей. Показано, что полной остановки развития эксплантов лаванды в течение года хранения не происходило. Часть эксплантов оставалась без изменения, а остальные (от 8,4 до 27,3 %) медленно развивались (рисунок 1, 2). В этих случаях наблюдали формирование 1–2 пазушных почек и небольших побегов длиной 13,4–39,2 мм (в зависимости от состава среды) (таблица 2). Новые побеги были тонкими этиолированными с мелкими светло-зелеными листьями. В среднем на побегах развивалось от 2,0 до 3,9 пар листьев (узлов). Помимо развития побегов на некоторых средах отмечено корнеобразование с частотой до 52,5 %. При этом формировалось три–пять корней длиной до 40–50 мм.

Анализируемые морфометрические параметры зависели от состава питательной среды. Максимальное (достоверно не различающееся) число жизнеспособных (57,5 и 65,2 %) и развивающихся (22,5 и 27,3 %) эксплантов отмечено как на контрольной среде МС418, так и на среде МС595, имеющей такой же состав гормонов, но половинную концентрацию макро- и микросолей ($\frac{1}{2}$ МС) и 6 % сахарозы (см. рисунок 1). Минимальное количество жизнеспособных эксплантов (21,5 и 23,7 %) после года депонирования было на среде, дополненной 5,0 мг/л АБК (МС478а) или 400 мг/л ССС и 4 % сахарозы (МС562х). Следует отметить, что число жизнеспособных эксплантов на средах МС561, МС596, МС558

и МС476 (содержащих, помимо Кин и ГК₃, по 200–400 мг/л ССС или 0,4–0,8 % сорбита) было несколько ниже, но достоверно не отличалось от этого параметра на среде МС418. Остальные параметры на этих средах также были немного ниже по сравнению со средой для микроразмножения МС418. Развитие корней наиболее активно (частота до 18,6–52,5 %) проходило на средах с повышенной концентрацией сахарозы (6 %) (см. таблицу 2).

Рисунок 2 – Развитие эксплантов лаванды сорта Степная после 12 месяцев депонирования *in vitro* (слева) и при отрастании в условиях культуральной комнаты после 12 месяцев депонирования (справа). Масштаб – 10 мм.

Таблица 2 – Развитие эксплантов лаванды сорта Степная на питательных средах разного состава после 12 месяцев депонирования *in vitro*

№ питательной среды	Количество побегов, шт./эксплант	Длина побега, мм	Количество узлов, шт./побег	Частота корнеобразования, %
МС418	1,0	32,5 ± 3,3	3,8 ± 0,4	9,7 ± 1,1
МС595	1,3 ± 0,1	39,2 ± 4,0	3,9 ± 2,9	52,5 ± 5,5
МС478а	1,0	13,4 ± 1,2	2,0 ± 0,2	0
МС597	1,0	37,3 ± 3,2	3,5 ± 0,4	22,7 ± 2,5
МС562у	1,0	15,7 ± 2,0	2,8 ± 0,3	4,8 ± 0,8
МС561	1,0	31,3 ± 2,7	3,1 ± 0,3	0
МС596	1,3 ± 0,1	32,5 ± 4,0	3,7 ± 0,4	18,6 ± 1,7
МС562х	1,0	25,4 ± 2,2	3,3 ± 0,3	12,5 ± 1,1
МС558	1,0	30,5 ± 2,5	3,2 ± 0,3	6,7 ± 1,0
МС476	1,0	22,8 ± 2,5	2,8 ± 0,3	3,5 ± 0,4

Несмотря на замедленное развитие эксплантов и небольшую длину побегов при хранении в условиях пониженной температуры, наличие в среднем двух–четырёх узлов позволяло проводить их микрочеренкование после хранения для дальнейшего субкультивирования. Это достаточно важно, так как следующим необходимым этапом анализа влияния питательной среды на эффективность депонирования является изучение способности эксплантов к восстановлению роста после негативного действия пониженной температуры и низкой интенсивности освещения, а также некоторых добавок в составе среды.

Для дальнейшего отрастания жизнеспособные побеги черенковали и экспланты (сегменты стебля с одним узлом) переносили на свежую среду МС418, на которой их выращивали в обычных условиях культуральной комнаты при 24–26 °С и освещенности 2–3 клк. Как показал анализ морфометрических параметров, после

35 сут культивирования в таких условиях большинство эксплантов развивалось – формировались дополнительные почки и микропобеги с нормальными темно зелеными листьями и, в некоторых случаях, корни (см. рисунок 2). Число жизнеспособных и развивающихся эксплантов во всех вариантах опыта достоверно не отличалось, т.е. остановки/торможения развития жизнеспособных эксплантов после хранения почти не наблюдали (рисунок 3). Максимальное количество жизнеспособных эксплантов (86,9 и 84,2 %) отмечено после депонирования на средах МС418 и МС595. Отрастание после депонирования на остальных средах было менее успешным – число жизнеспособных эксплантов не превышало 60,0 %, а после хранения на питательной среде с АБК (МС478а) составило всего 27,4 %.

Рисунок 3 – Количество жизнеспособных и развивающихся эксплантов (%) лаванды сорта Степная при отрастании в условиях культуральной после 12 месяцев депонирования *in vitro* на питательных средах разного состава

Анализ остальных изученных параметров развития эксплантов лаванды сорта Степная при отрастании представлен в таблице 3. Установлено, что после депонирования на средах МС418 и МС595 произошло восстановление морфометрических показателей, которые были сопоставимы с таковыми при клональном микроразмножении этого сорта [25, 32]. Эти параметры на двух указанных средах достоверно не отличались. Средняя длина побега достигала 33,9 мм, а число узлов на побеге – 5,6 шт. Коэффициенты размножения составили соответственно 6,34 и 7,98. Развитие эксплантов после депонирования на остальных средах (особенно на МС 478а) было более слабым, а коэффициенты размножения были в пределах 3,12–6,78 (таблица 3).

Таблица 3 – Развитие эксплантов лаванды сорта Степная при отрастании в условиях культуральной после 12 месяцев депонирования *in vitro* на питательных средах разного состава

№ среды при депонировании	Количество побегов, шт.	Длина побега, мм	Количество узлов, шт./побег	Коэффициент размножения
МС418	1,4 ± 0,2	31,7 ± 3,3	4,5 ± 0,4	6,34 ± 0,59
МС595	1,4 ± 0,2	33,9 ± 4,0	5,6 ± 0,5	7,98 ± 0,73
МС478а	1,0	24,5 ± 2,0	3,1 ± 0,3	3,12 ± 0,3
МС597	1,3 ± 0,3	34,8 ± 3,0	5,1 ± 0,5	6,78 ± 0,65
МС562у	1,1 ± 0,1	32,4 ± 3,3	4,0 ± 0,4	4,50 ± 0,41
МС561	1,2 ± 0,1	37,3 ± 3,1	4,8 ± 0,4	5,84 ± 0,6
МС596	1,1 ± 0,1	40,4 ± 3,2	4,4 ± 0,4	4,98 ± 0,45
МС562х	1,1 ± 0,1	29,5 ± 3,0	4,5 ± 0,4	4,92 ± 0,53
МС558	1,1 ± 0,1	35,5 ± 4,0	4,6 ± 0,4	5,09 ± 0,60
МС476	1,1 ± 0,1	36,2 ± 3,5	4,3 ± 0,4	4,90 ± 0,5

Таким образом, при сопоставлении изученных в данной работе морфометрических параметров развития эксплантов лаванды сорта Степная были выделены наиболее эффективные среды (МС418 и МС595), на которых отмечена максимальная частота жизнеспособных эксплантов как при депонировании, так и в ходе последующего отрастания. На данных средах этот важнейший при хранении *in vitro* показатель, а также большинство других достоверно не отличались, поэтому их можно использовать для депонирования лаванды. Эти среды отличаются друг от друга в основном за счет снижения содержания макро- и микросолей и повышения концентрации сахарозы в среде МС595 по сравнению со средой для микроразмножения (МС418). В нашем исследовании другие вариации питательной среды, такие как использование среды МС без гормонов или введение в состав среды сорбита (0,4–0,8 %), ССС (200–400 мг/л), АБК (5,0 мг/л), а также их комбинации, оказались недостаточно эффективными и приводили к значительному снижению жизнеспособности культур. Полученные данные отличаются от ряда публикаций, в которых модификации питательных сред с добавлением осмотиков или ССС использовали для хранения при пониженной температуре некоторых видов и сортов растений [4, 7, 10]. В исследованиях, посвященных депонированию лаванды и лавандина [2, 29], также, как и в нашем эксперименте, показана положительная роль повышения концентрации сахарозы до 6 %. Однако в отличие от этих работ для лаванды сорта Степная добавление ССС не способствовало лучшему сохранению эксплантов *in vitro*.

Учитывая значительную роль генотипа в реализации различных морфогенетических процессов *in vitro*, было целесообразным исследовать депонирование эксплантов нескольких сортов на средах разного состава. На рисунках 4 и 5 представлено число жизнеспособных и развивающихся эксплантов после 12 месяцев хранения при 4–6 °С для пяти сортов и одного образца лаванды при использовании пяти вариантов питательной среды МС.

Рисунок 4 – Влияние генотипа и питательной среды на количество жизнеспособных эксплантов лаванды после 12 месяцев депонирования *in vitro*

Выбор сред основывался на опыте с лавандой сорта Степная. Установлено, что у изученных генотипов основной важнейший параметр при депонировании (количество жизнеспособных эксплантов) был максимальным на средах разного состава. У сортов Вдала, Степная и Зуйская максимальные значения этого параметра (до 63–70 %) отмечены на среде для микроразмножения МС418, у Народной – на среде МС558 (с добавлением сорбита), а у Волны – на среде МС561 (с добавлением ССС). При депонировании образца L44 максимальное количество жизнеспособных эксплантов

(57,1 %) отмечено на среде МС418, хотя оно достоверно не отличалось от других испытанных вариантов. Число развивающихся эксплантов (см. рисунок 5) у сортов Степная, Вдала, Народная, Зуйская также было наибольшим на среде МС418 (17,8–39,5 %), хотя у Волны – на среде МС561, а у L44 – на МС558. В данном опыте для некоторых сортов было выявлено позитивное влияние добавления в питательную среду ССС и сорбита на депонирование *in vitro*, как и для ряда видов растений [2, 4, 5].

Рисунок 5 – Влияние генотипа и питательной среды на количество развивающихся эксплантов лаванды после 12 месяцев депонирования *in vitro*

Однако большинство изученных в нашем эксперименте генотипов лучшие результаты показали при хранении на среде МС418. Следует также учитывать, что эта среда имеет более простой состав (в ней нет добавок осмотиков, ССС или высоких концентраций сахарозы) по сравнению с несколькими средами, показавшими позитивный результат, поэтому ее использование экономически более эффективно. Необходимо добавить, что при дальнейшем отрастании в условиях культуральной комнаты наиболее высокое число жизнеспособных эксплантов (до 85–95 %) отмечали после депонирования на МС418. Судя по некоторым публикациям, для поддержания коллекций достаточно часто используют те же составы питательных сред, что и для клонального микроразмножения [7, 18, 19].

Такие сортовые особенности, конечно, затрудняют культивирование некоторых генотипов, так как удобнее хранение всей коллекции лаванды *in vitro* проводить на питательной среде одного состава. Не исключено, что для некоторых новых образцов или сортов, у которых может быть очень низкая выживаемость при хранении, возникнет необходимость дополнительной оптимизации среды для культивирования в этих условиях. Тем не менее, учитывая выявленную в наших экспериментах возможность большинства генотипов нормально развиваться при низкой температуре и затем отрастать в условиях культуральной на среде МС418, эту среду мы использовали в дальнейшем для поддержания в коллекции десятка сортов и образцов лаванды.

Выводы

Исследованы особенности влияния состава питательной среды на эффективность длительного сохранения сортов *Lavandula angustifolia* при низкой положительной температуре 4–6 °С в течение 12 мес. в культуре *in vitro*. При депонировании эксплантов сорта Степная на 10 вариантах среды МС максимальное (достоверно не различающееся) число жизнеспособных (57,5 и 65,2 %) и развивающихся (22,5 и 27,3 %) эксплантов отмечено на среде для микроразмножения МС418 (дополненной 0,5 мг/л Кин и 0,1 мг/л ГК₃ с 2% сахарозы), а также на среде МС595, имеющей такой же состав гормонов, но ½

макро- и микросолей МС и 6 % сахарозы. Использование других сред с добавлением 5,0 мг/л АБК, 200–400 мг/л ССС или 0,4–0,8 % сорбита для этого сорта было менее эффективным. Анализ дальнейшего отрастания эксплантов в условиях культуральной комнаты (при 24–26 °С и освещенности 2–3 клк) показал, что после хранения на средах МС418 и МС595 происходило восстановление роста и анализируемые параметры были более высокими по сравнению с другими модификациями среды МС. В частности, число жизнеспособных и развивающихся эксплантов достигало 83,4–86,9 %, а коэффициент размножения – до 8,0. В следующем эксперименте при депонировании эксплантов шести сортов и образцов на пяти вариантах среды установлено, что у Вдалой, Степной, Зуйской и L44 основной параметр при депонировании (количество жизнеспособных эксплантов) был максимальным (до 63–70 %) на среде для микроразмножения МС418, у Народной – на среде МС558 (с добавлением 0,4 % сорбита), а у Волны – на среде МС561 (с добавлением 200,0 мг/л ССС). Учитывая эффективность депонирования большинства генотипов на среде МС418 при низкой температуре и дальнейшее успешное отрастание в условиях культуральной, мы можем рекомендовать эту среду для поддержания коллекции *in vitro* сортов и образцов лаванды.

Литература

1. Da Silva D. P. C., Ozudogru E. A., Reis M. V. D., Lambardi M. *In vitro* conservation of ornamental plants // *Ornamental Horticulture*. 2018. Vol. 24. No. 1. P. 28–33. DOI: 10.14295/oh.v24i1.1163.
2. Основы создания генобанка *in vitro* видов, сортов и форм декоративных, ароматических и плодовых культур: коллективная монография // Под ред. Митрофановой И. В. Симферополь: Ариал, 2018. 260 с. DOI: 10.32514/978-5-907118-87-4.
3. Молканова О. И., Горбунов Ю. Н., Ширнина И. В., Егорова Д. А. Применение биотехнологических методов для сохранения генофонда редких видов растений // *Ботанический журнал*. 2020. Т. 105. № 6. С. 610–619. DOI: 10.31857/S0006813620030072.
4. Cruz-Cruz C. A., Gonzalez-Arnao M. T., Engelmann F. Biotechnology and conservation of plant biodiversity // *Resources*. 2013. No. 2. P. 73–95. DOI: 10.3390/resources2020073.
5. Imarhiagbe O., Osazee J.O., Aiwansoba R.O., Shittu O.H. *In vitro* germplasm collection and storage: a review // *International Journal of Biology Research*. 2016. Vol. 1 (1). P. 9–14.
6. Benelli C., Tarraf W., Izgu T., De Carlo A. *In vitro* conservation through slow growth storage technique of fruit species: an overview of the last 10 years // *Plants*. 2022. Vol. 11 (23). Art. No. 3188. DOI: 10.3390/plants11233188.
7. Agrawal A., Singh S., Malhotra E.V., Meena D.P.S., Tyagi R.K. *In vitro* conservation and cryopreservation of clonally propagated horticultural species // In book: *Conservation and Utilization of Horticultural Genetic Resources*. Ed by: Rajasekharan P., Rao V. Springer: Singapore, 2019. P. 529–528. DOI: 10.1007/978-981-13-3669-0_18.
8. Samarina L. S., Ravish Choudhary, Kolomiets T. M., Abilfazova Y. S., Saran P. L. *In vitro* conservation technique for Russian *Citrus limon* // *Agric Res*. 2014. Vol. 3 (4). P. 279–283. DOI: 10.1007/s40003-014-0127-5.
9. Шабанова Е. А., Внукова Н. И., Машкина О. С. Влияние модификаций состава питательных сред на эффективность длительного хранения *in vitro* клонов тополя и осины // *Вестник ВГУ. Серия: Химия. Биология. Фармация*. 2020. № 1. С. 42–49.
10. Иванова Н. Н., Корзина Н. В., Цюпка В. А., Челомбит С. В. Влияние условий сохранения *in vitro* на жизнеспособность и генетическую стабильность садовых растений // *Таврический вестник аграрной науки*. 2024. № 2 (38). С. 53–66. EDN: UPRRPG. DOI: 10.5281/zenodo.12178658.
11. Бьядовский И. А. Влияние жасмоновой кислоты и пониженной температуры на возможность длительного хранения клоновых подвоев яблони в культуре *in vitro* // *Садоводство и виноградарство*. 2018. Т. 5. С. 30–37. DOI: 10.31676/0235-2591-2018-5-30-37.
12. Якимова О. В., Егорова Н. А. Анализ влияния питательной среды, генотипа и условий культивирования на сохранение *in vitro* сортов и образцов душицы // *Таврический вестник аграрной науки*. 2023. № 4 (36). С. 174–189. DOI: 10.5281/zenodo.10281197.
13. Князева И. В., Сорокопудов В. Н., Сорокопудова О. А. Комплексная оценка влияния питательной среды и температуры на сохранение земляники садовой *in vitro* // *Вестник КрасГАУ (Агрономия)*. 2020. № 7. С. 47–55. DOI: 10.36718/1819-4036-2020-7-47-55.

14. Ivanova N. N., Tsiupka V. A., Mitrofanova O. V., Mitrofanova I. V. Rare and endemic plant species of Mountain Crimea flora: a morphogenic response to conservation in the gene bank *in vitro* // Turczaninowia. 2022. Vol. 25 (1). P. 24–30. DOI: 10.14258/turczaninowia.25.1.3.
15. Машкина О. С., Табацкая Т. М., Внукова Н. И. Технология долгосрочного хранения в культуре *in vitro* ценных генотипов березы и выращивание на ее основе посадочного материала // Биотехнология. 2019. Т. 35. № 3. С. 57–67. DOI: 10.21519/0234-2758-2019-35-3-57-67.
16. Табацкая Т. М., Машкина О. С. Опыт долговременного хранения коллекционных генотипов березы с использованием безгормональных питательных сред // Лесоведение. 2020. № 2. С. 147–161. DOI: 10.31857/S0024114820020084.
17. Gureev A. P., Mashkina O. S., Shabanova E. A., Vitkalova I. Yu., Sitnikov V. V., Popov V. N. Study of the amount of oxidative damage to mitochondrial and chloroplast DNA in clones of white poplar (*Populus alba* L.) during long-term *in vitro* cultivation for 26 years // Plant Mol Biol. 2021. No. 106. P. 479–489. DOI: 10.1007/s11103-021-01157-5.
18. Kavand S., Kermani M. J., Haghazari A., Khosravi P., Azimi M.R. Micropropagation and medium-term conservation of *Rosa pulverulenta* // Acta Scientiarum. Agronomy. 2011. Vol. 33. No. 2. P. 297–301. DOI: 10.4025/actasciagron.v33i2.10279.
19. Егорова Н. А., Загорская М. С., Абдурашитов С. Ф. Особенности длительного сохранения мяты сортов Ажурная и Бергамотная в коллекции *in vitro* // Известия вузов. Прикладная химия и биотехнология. 2022. Т. 12. № 1. С. 64–75. DOI: 10.21285/2227-2925-2022-12-1-64-75.
20. Кутас Е. Н., Гаранинова М. В. Влияние нетрадиционных добавок, вносимых в питательную среду, на скорость роста стерильных культур рододендронов // Известия Нац. Акад. наук Беларуси. Серия Биологических наук. 2012. № 3. С. 11–15.
21. Salehi B., Mnayer D., Özçelik B., Altin G., Kasapoğlu K.N., Daskaya-Dikmen C., Sharifi-Rad M., Selamoglu Z., Acharya K., Sen S., Matthew K.R., Fokou P.V.T., Sharopov F., Setzer W.N., Martorell M., Sharifi-Rad J. Plants of the genus *Lavandula*: from farm to pharmacy // Natural Product Communications. 2018. Vol. 13 (10). P. 1385–1402. DOI: 10.1177/1934578X1801301037.
22. Паштецкий В. С., Невкрытая Н. В., Мишнев А. В., Назаренко Л. Г. Эфиромасличная отрасль Крыма. Вчера, сегодня, завтра. Симферополь: ИТ «Ариал», 2018. 320 с.
23. Mokhtarzadeh S., Demirci B., Ağalar H.G., Khawar K.M., Kirimer N. *In vitro* Propagation and Volatile Compound Characterization of *Lavandula stoechas* L. subsp. *stoechas*- An Economically Important Source of Essential Oil // Rec. Nat. Prod. 2019. Vol. 13 (2). P. 121–128. DOI: <http://doi.org/10.25135/rnp.86.18.04.105>.
24. Koefender J., Manfio C. E., Camera J. N., Schoffel A., Golle D. P. Micropropagation of lavender: a protocol for production of plantlets // Hortic. Bras. 2021. Vol. 39. No. 4. P. 404–410. DOI: 10.1590/s0102-0536-20210409.
25. Егорова Н. А. Биотехнология эфиромасличных растений: создание новых форм и микроразмножение *in vitro*. Симферополь: ИД «Автограф», 2021. 315 с. DOI: 10.33952/2542-0720-2021-978-5-6045452-9-4.
26. Егорова Н. А., Ставцева И. В., Тевфик А. Ш. Каллусо- и морфогенез лаванды узколистной в культуре *in vitro*: влияние происхождения экспланта // Таврический вестник аграрной науки. 2023. № 2(34). С. 39–51. DOI: 10.5281/zenodo.8271915.
27. Leelavathi D., Raajasubramanian D., Ramu L., Haseena R., Midhila P., Govinda R.M.V., Lavanya G., Chetan H. C., Narendra K. *Lavandula angustifolia* L. plants regeneration from *in vitro* leaf explants-derived callus as conservation strategy // Biotecnología Vegetal. 2020. Vol. 20 (2). P. 75–82.
28. Егорова Н.А. Ставцева И.В., Якимова О.В., Каменек Л.И., Кривохатко А.Г. Некоторые аспекты клонального микроразмножения и сохранения *in vitro* эфиромасличных растений // Таврический вестник аграрной науки. 2015. № 1(3). С. 18–24.
29. Brailko V. A., Mitrofanova I. V., Zhdanova I. V., Ivanova N. N. Structural and functional changes in some species of Lamiaceae family in the process of *in vitro* genebank development // Acta Hort. 2020. Vol. 1298. P. 175–182. DOI: 10.17660/ActaHortic.2020.1298.25.
30. Калинин Ф. Л., Сарнацкая В. В., Полищук В. Е. Методы культуры тканей в физиологии и биохимии растений. К.: Наукова думка, 1980. 488 с.
31. Murashige T., Skoog F. A revised medium for rapid growth and bioassays with tobacco tissue cultures // Physiol. Plant. 1962. Vol. 15. No. 3. P. 473–497. DOI: 10.1111/j.1399-3054.1962.tb08052.x
32. Yegorova N. A., Mitrofanova I. V., Brailko V. A., Grebennikova O. A., Paliy A. E., Stavtseva I. V. Morphogenetic, physiological, and biochemical features of *Lavandula angustifolia* at long-term micropropagation *in vitro* // Russian Journal of Plant Physiology. 2019. Vol. 66. No. 2. P. 326–334. DOI: 10.1134/S1021443719010060.

References

1. Da Silva D. P. C., Ozudogru E. A., Reis M. V. D., Lambardi M. *In vitro* conservation of ornamental plants // Ornamental Horticulture. 2018. Vol. 24. No. 1. P. 28–33. DOI: 10.14295/oh.v24i1.1163.
2. Fundamentals of creating an *in vitro* gene bank of species, varieties and forms of ornamental, aromatic and fruit crops: collective monograph // Ed. by Mitrofanova I. V. Simferopol: Arial, 2018. 260 p. DOI: 10.32514/978-5-907118-87-4.
3. Molkanova O. I., Gorbunov Y. N., Shirnina I. V., Egorova D. A. Use of biotechnological methods for conservation of gene pool of rare plant species // Botanicheskii Zhurnal. 2020. Vol. 105. No. 6. P. 610–619. DOI: 10.31857/S0006813620030072.
4. Cruz-Cruz C. A., Gonzalez-Arnao M. T., Engelmann F. Biotechnology and conservation of plant biodiversity // Resources. 2013. No. 2. P. 73–95. DOI: 10.3390/resources2020073.
5. Imarhiagbe O., Osazee J. O., Aiwansoba R. O., Shittu O. H. *In vitro* germplasm collection and storage: a review // International Journal of Biology Research. 2016. Vol. 1 (1). P. 9–14.
6. Benelli C., Tarraf W., Izgu T., De Carlo A. *In vitro* conservation through slow growth storage technique of fruit species: an overview of the last 10 years // Plants. 2022. Vol. 11 (23). Art. No. 3188. DOI: 10.3390/plants11233188.
7. Agrawal A., Singh S., Malhotra E. V., Meena D. P. S., Tyagi R. K. *In vitro* conservation and cryopreservation of clonally propagated horticultural species // In book: Conservation and Utilization of Horticultural Genetic Resources. Ed by: Rajasekharan P., Rao V. Springer: Singapore, 2019. P. 529–528. DOI: 10.1007/978-981-13-3669-0_18.
8. Samarina L. S., Ravish Choudhary, Kolomiets T. M., Abilfazova Y. S., Saran P. L. *In vitro* conservation technique for Russian Citrus limon // Agric Res. 2014. Vol. 3 (4). P. 279–283. DOI: 10.1007/s40003-014-0127-5.
9. Shabanova E. A., Vnukova N. I., Mashkina O. S. Influence of modifications in the composition of nutrient media on the effectiveness of *in vitro* long-term storage of poplar and aspen clones // Proceedings of Voronezh State University. Series: Chemistry. Biology. Pharmacy. 2020. No. 1. P. 42–49.
10. Ivanova N. N., Korzina N. V., Tsyupka V. A., Chelombit S. V. Influence of *in vitro* preservation on viability and genetic stability of garden plants // Taurida Herald of the Agrarian Sciences. 2024. No. 2 (38). P. 53–66. DOI: 10.5281/zenodo.12178658.
11. Bjadovskiy I. A. Effect of jasmonic acid and reduced temperature on the possibility of long-term storage of apple clonal rootstocks *in vitro* // Horticulture and viticulture. 2018. Vol. 5. P. 30–37. DOI: 10.31676/0235-2591-2018-5-30-37.
12. Yakimova O. V., Yegorova N. A. *In vitro* preservation of oregano cultivars and samples: analysis of the influence of culture medium, genotype and cultivation conditions // Taurida Herald of the Agrarian Sciences. 2023. No. 4 (36). P. 174–189. DOI: 10.5281/zenodo.10281197.
13. Knyazeva I. V., Sorokopudov V. N., Sorokopudova O. A. Integrated assessment of the influence of nutrient environment and the temperature on the conservation of garden strawberry *in vitro* // Bulletin of KSAU. 2020. No. 7. P. 47–55. DOI: 10.36718/1819-4036-2020-7-47-55.
14. Ivanova N. N., Tsiupka V. A., Mitrofanova O. V., Mitrofanova I. V. Rare and endemic plant species of Mountain Crimea flora: a morphogenic response to conservation in the gene bank *in vitro* // Turczaninowia. 2022. Vol. 25 (1). P. 24–30. DOI: 10.14258/turczaninowia.25.1.3.
15. Mashkina O. S., Tabatskaya T. M., Vnukova N. I. Long-term *in vitro* storage technique of valuable birch genotypes and plant production on its basis // Biotekhnologiya. 2019. Vol. 35. No. 3. P. 57–67. DOI: 10.21519/0234-2758-2019-35-3-57-67.
16. Tabatskaya T. M., Mashkina O. S. An experiment of a long-term preservation of a valuable birch genotypes collection using non-hormone nutrient media // Lesovedenie. 2020. No. 2. P. 147–161. DOI: 10.31857/S0024114820020084.
17. Gureev A. P., Mashkina O. S., Shabanova E. A., Vitkalova I. Yu., Sitnikov V. V., Popov V. N. Study of the amount of oxidative damage to mitochondrial and chloroplast DNA in clones of white poplar (*Populus alba* L.) during long-term *in vitro* cultivation for 26 years // Plant Mol Biol. 2021. No. 106. P. 479–489. DOI: 10.1007/s11103-021-01157-5.
18. Kavand S., Kermani M. J., Haghazari A., Khosravi P., Azimi M.R. Micropropagation and medium-term conservation of *Rosa pulverulenta* // Acta Scientiarum. Agronomy. 2011. Vol. 33. No. 2. P. 297–301. DOI: 10.4025/actasciagron.v33i2.10279.
19. Yegorova N. A., Zagorskaya M. S., Abdurashytov S. F. Features of long-term preservation of Azhurnaya and Bergamotnaya mint cultivars in an *in vitro* collection // Proceedings of Universities. Applied Chemistry and Biotechnology. 2022. Vol. 12. No. 1. P. 64–75. DOI: 10.21285/2227-2925-2022-12-1-64-75.

20. Kutas Ye. N., Garaninova M. V. Effect of non-conventional additives introduced to the nutrient medium, on the growth rate of sterile cultures // Proceedings of the National Academy of Sciences of Belarus. Biological Series. 2012. No. 3. P. 11–15.
21. Salehi B., Mnayer D., Özçelik B., Altin G., Kasapoğlu K. N., Daskaya-Dikmen C., Sharifi-Rad M., Selamoglu Z., Acharya K., Sen S., Matthew K. R., Fokou P. V. T., Sharopov F., Setzer W. N., Martorell M., Sharifi-Rad J. Plants of the genus *Lavandula*: from farm to pharmacy // Natural Product Communications. 2018. Vol. 13 (10). P. 1385–1402. DOI: 10.1177/1934578X1801301037.
22. Pashtetskii V. S., Nevkrytaya N. V., Mishnev A. V., Nazarenko L. G. Essential oil industry in the Crimea. Yesterday, today, tomorrow. Simferopol: Arial, 2018. 320 p.
23. Mokhtarzadeh S., Demirci B., Ağalar H. G., Khawar K. M., Kirimer N. *In vitro* propagation and volatile compound characterization of *Lavandula stoechas* L. subsp. *stoechas* – an economically important source of essential oil // Rec. Nat. Prod. 2019. Vol. 13 (2). P. 121–128. DOI: 10.25135/rnp.86.18.04.105.
24. Koefender J., Manfio C. E., Camera J. N., Schoffel A., Golle D. P. Micropropagation of lavender: a protocol for production of plantlets // Horticult. Bras. 2021. Vol. 39. No. 4. P. 404–410. DOI: 10.1590/s0102-0536-20210409.
25. Yegorova N. A. Biotechnology of essential oil plants: creation of new forms and micropropagation *in vitro*. Simferopol: Avtograf, 2021. 315 p. DOI: 10.33952/2542-0720-2021-978-5-6045452-9-4.
26. Yegorova N. A., Stavtzeva I. V., Tefvik A. Sh. Callus- and morphogenesis of *Lavandula angustifolia* *in vitro*: influence of explant origin // Taurida Herald of the Agrarian Sciences. 2023. No. 2 (34). P. 39–51. DOI: 10.5281/zenodo.8271915.
27. Leelavathi D., Raajasubramanian D., Ramu L., Haseena R., Midhila P., Govinda R.M.V., Lavanya G., Chetan H.C., Narendra K. *Lavandula angustifolia* L. plants regeneration from *in vitro* leaf explants-derived callus as conservation strategy // Biotechnologia Vegetal. 2020. Vol. 20 (2). P. 75–82.
28. Yegorova N. A., Stavtzeva I. V., Yakimova O. V., Kamenyok L. I., Krivochatko A. G. Some aspects of clonal micropropagation and conservation *in vitro* of essential oil plants // Taurida Herald of the Agrarian Sciences. 2015. No. 1 (3). P. 18–24.
29. Brailko V. A., Mitrofanova I. V., Zhdanova I. V., Ivanova N. N. Structural and functional changes in some species of Lamiaceae family in the process of *in vitro* genebank development // Acta Horticult. 2020. Vol. 1298. P. 175–182. DOI: 10.17660/ActaHortic.2020.1298.25.
30. Kalinin F. L., Sarnatskaya V. V., Polishchuk V. E. Methods of tissue culture in plant physiology and biochemistry. Kiev: Naukova dumka, 1980. 488 p.
31. Murashige T., Skoog F. A revised medium for rapid growth and bioassays with tobacco tissue cultures // Physiol. Plant. 1962. Vol. 15. No. 3. P. 473–497. DOI: 10.1111/j.1399-3054.1962.tb08052.x
32. Yegorova N. A., Mitrofanova I. V., Brailko V. A., Grebennikova O. A., Paliy A. E., Stavtseva I. V. Morphogenetic, physiological, and biochemical features of *Lavandula angustifolia* at long-term micropropagation *in vitro* // Russian Journal of Plant Physiology. 2019. Vol. 66. No. 2. P. 326–334. DOI: 10.1134/S1021443719010060.

UDC 633.81:57.085.2

Yegorova N. A., Stavtzeva I. V., Kovalenko M. S.

LONG-TERM STORAGE OF LAVENDER CULTIVARS *IN VITRO* USING CULTURE MEDIA OF DIFFERENT COMPOSITIONS

Summary. *In recent decades, research in the field of plant biotechnology has focused on the development of techniques for the in vitro preservation of genetic plasma. However, there is still much to be done to optimize the composition of nutrient media and to determine the suitability of deposition conditions for different lavender cultivars and samples. The aim of the work was to study the impact of culture medium composition on the efficiency of long-term preservation of *Lavandula angustifolia* Mill. cultivars in vitro. Stem segments with one node, obtained as a result of clonal micropropagation, were used as explants. During deposition, they were cultured at 4–6 °C and 300–400 lx illumination on different modifications of Murashige and Skoog (MS) medium with the addition of 0.5 mg/l kinetin (Kin), 0.1 mg/l gibberellic acid (GA₃), 5.0 mg/l abscisic acid, 200.0–400.0 mg/l chlorocholine chloride, 0.4–0.8% sorbitol, and 2–6% sucrose. Following a 12-month period of in vitro storage, regrowth assays were performed in a culture room (24–26 °C,*

2–3 klx illumination, and 16-h photoperiod). For this purpose, explants were developed from the cuttings and then cultured on the MS418 medium, which contained 0.5 mg/l Kin and 0.1 mg/l GA₃ with 2 % sucrose. It was established that when depositing explants of the 'Stepnaya' cultivar on 10 variants of the MS medium, the maximum number of viable (up to 65.2 %) and developing (up to 27.3 %) explants was noted on the MS418 and MS595 media (the last has the same composition of hormones as the first, but contains ½ of the MS macro- and microsalts and 6% sucrose). Analysis of explant regrowth under culture room conditions demonstrated that after storage on MS418 and MS595 media, growth was restored and the analyzed parameters were higher compared to other MS medium modifications. In particular, the number of viable and developing explants reached 86.9 %, and the multiplication index – 8.0. In the following experiment, the deposition of explants from six cultivars and samples on five variants of MS medium revealed that four genotypes exhibited the highest viability (up to 70 %) on MS418. Considering the efficiency of deposition of most genotypes on the MS418 and the subsequent successful regrowth, this medium can be recommended for maintaining lavender collections *in vitro*.

Keywords: *Lavandula angustifolia* Mill., *in vitro* collection, culture medium, explant, cultivar.

Егорова Наталья Алексеевна, доктор биологических наук, заведующая лабораторией биотехнологии ФГБУН «Научно-исследовательский институт сельского хозяйства Крыма»; 295493, Россия, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Киевская, 150; e-mail: yegorova.na@mail.ru.

Ставцева Ирина Викторовна, кандидат сельскохозяйственных наук, старший научный сотрудник лаборатории биотехнологии, ФГБУН «Научно-исследовательский институт сельского хозяйства Крыма»; 295493, Россия, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Киевская, 150; e-mail: ira563583@mail.ru.

Коваленко Мария Сергеевна, младший научный сотрудник лаборатории биотехнологии, ФГБУН «Научно-исследовательский институт сельского хозяйства Крыма»; 295493, Россия, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Киевская, 150; e-mail: mariya_kovalenko_1992@mail.ru.

Yegorova Natalia Alekseevna, Dr. Sc. (Biol.), head of the Laboratory of biotechnology, FSBSI “Research Institute of Agriculture of Crimea”; 150, Kievskaya str., Simferopol, 295493, Russia; e-mail: yegorova.na@mail.ru.

Stavtzeva Irina Viktorovna, Cand. Sc. (Agr.), senior researcher of the Laboratory of biotechnology FSBSI “Research Institute of Agriculture of Crimea”; 150, Kievskaya str., Simferopol, 295493, Russia; e-mail: ira563583@mail.ru.

Kovalenko Maria Sergeevna, junior researcher of the Laboratory of biotechnology FSBSI “Research Institute of Agriculture of Crimea”; 150, Kievskaya str., Simferopol, 295493, Russia; e-mail: mariya_kovalenko_1992@mail.ru.

Работа выполнена в рамках государственного задания FNZW-2022-0008 «Исследование морфогенетических, физиолого-биохимических и молекулярно-генетических особенностей культивируемых тканей, органов и регенерантов для разработки клеточных технологий получения новых генотипов, микроразмножения и создания коллекций эфиромасличных растений in vitro».

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

Настоящая статья не содержит каких-либо исследований с участием людей и животных в качестве объектов исследований.

Дата поступления в редакцию – 10.07.2024.

Дата принятия к печати – 29.07.2024.